

PEG 3350
(MACROGOL 3350)

Táo bón có hoặc không có ị đùn kèm theo là một vấn đề mãn tính ở trẻ em. Trong một nghiên cứu dài hạn tại Hoa Kỳ, 37% trẻ em tiếp tục gặp phải táo bón đến năm 3 - 12 tuổi kể từ lần chẩn đoán đầu tiên. Trong một nghiên cứu khác tại Ý, táo bón vẫn tồn tại ở 52% trẻ em 5 năm sau lần chẩn đoán ban đầu. Vì hiện tượng tái phát sau khi ngưng thuốc nhuận tràng sớm rất phổ biến, nên điều trị táo bón lâu dài là cần thiết ở trẻ táo bón mãn tính. Liều lượng đầy đủ của thuốc nhuận tràng và tuân thủ điều trị là những yếu tố quan trọng nhất để giải quyết thành công chứng táo bón mạn tính.

Mục lục

4 | 01 PEG 3350 là hoạt chất gì?

8 | 02 NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Tóm tắt một số nghiên cứu về PEG 3350.

- 9 | 01 So sánh PEG 3350 và lactulose trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em: thử nghiệm mù đôi, ngẫu nhiên có kiểm soát.
- 11 | 02 Tính an toàn của polyethylen glycol 3350 trong điều trị táo bón mãn tính ở trẻ em.
- 12 | 03 Đánh giá và điều trị táo bón chức năng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Khuyến nghị từ ESPGHAN và NASPGHAN.
- 13 | 04 So sánh hiệu quả & an toàn về liều của 2 hai loại thuốc nhuận tràng polyethylen glycol khác nhau trong điều trị táo bón.
- 14 | 05 Polyethylen glycol 3350 không kèm điện giải trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- 15 | 06 So sánh hiệu quả của polyethylen glycol có và không có điện giải trong táo bón: tổng quan hệ thống & phân tích tổng hợp.

PEG 3350 là các chuỗi polyethylene glycol trơ về mặt sinh học, chúng còn có tên gọi khác là **Macrogol 3350**.

Hiệp hội Nhi khoa - Tiêu hóa - Gan và Dinh dưỡng Châu Âu, Bắc Mỹ, Và Viện Chăm sóc sức khỏe NICE – UK khuyến cáo sử dụng **PEG 3350** là lựa chọn đầu tay trong các trường hợp táo bón chức năng ở trẻ nhỏ.

Khi hòa tan PEG 3350 trong nước, các phân tử polyethylen glycol sẽ liên kết với các phân tử nước bằng liên kết hydrogen.

Tới đại tràng: làm ruột mềm, co giãn nhẹ nhàng khi phân đi qua.

Lượng nước trong phân tăng, phân được làm mềm.

Thể tích khối phân tăng lên kích thích hoạt động đại tràng và nhu động ruột.

Phân được tổng đẩy ra ngoài "tự nhiên" theo cơ chế sinh lý của cơ thể + PEG 3350 theo phân thải trừ hoàn toàn ra khỏi cơ thể (không bị chuyển hóa, không hấp thu vào máu).

PEG 3350

Lactulose

Tương tự như Lactulose, PEG 3350 cũng thuộc nhóm nhuận tràng thẩm thấu. Tuy nhiên, Lactulose sử dụng cơ chế lên men. Khi đến trực tràng, vi khuẩn phân giải lactulose thành acid ngắn (acid lactic, acid formic, acid acetic). pH giảm làm tăng áp suất thẩm thấu trong đại tràng từ đó giữ nước và hút nước vào lòng ruột, làm mềm phân và tăng thể tích khối phân, kích thích nhu động ruột tổng đẩy phân ra ngoài tự nhiên. Song sự acid hóa trực tràng cũng ức chế NH₃ từ ruột vào máu, ngược lại còn làm NH₃ từ máu vào ruột gây đầy hơi, hoặc có nguy cơ rối loạn cân bằng nước và điện giải nếu sử dụng lâu dài. Điều này không xuất hiện ở PEG 3350.

	PEG 3350	LACTULOSE	Ý NGHĨA
Cơ chế	Liên kết với nước, giữ nước trong đại tràng >> Tăng lượng nước trong phân >> Làm mềm phân, thể tích khối phân tăng lên >> Kích thích nhu động ruột tổng đẩy phân ra ngoài.	Vi khuẩn đại tràng lên men >> Giảm pH đại tràng >> Tạo hiệu ứng thẩm thấu giữ nước và hút 1 phần nước ngược trở lại đại tràng >> Làm mềm phân, kích thích nhu động ruột tổng đẩy phân ra ngoài.	PEG 3350 tác dụng nhanh hơn và không giảm tác dụng khi sử dụng lâu dài.
Liều tiêu chuẩn	6g	12g	PEG 3350 có liều điều trị ít hơn 1/2 so với Lactulose.
Tác dụng phụ	<ul style="list-style-type: none"> - Đau bụng: 35% - Đau khi đi đại tiện: 15% - Căng thẳng khi đi đại tiện: 35% 	<ul style="list-style-type: none"> - Đau bụng: 55% - Đau khi đi đại tiện: 50% - Căng thẳng khi đi đại tiện: 58% - Đầy hơi: 25% 	Tỷ lệ tác dụng phụ ở PEG ít hơn đáng kể so với Lactulose.

02 NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Tóm tắt một số nghiên cứu điển hình về PEG 3350

01. So sánh PEG 3350 vs lactulose trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em: thử nghiệm mù đôi, ngẫu nhiên có kiểm soát.

Tác giả: TS. BS W Voskuil và cộng sự - Amsterdam, Hà Lan.

Mục đích: Trong thời gian gần đây, polyethylen glycol đã được đề xuất như một loại thuốc nhuận tràng tốt thay thế cho lactulose trong điều trị táo bón ở trẻ em. Tuy nhiên, chưa có thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng lớn nào đánh giá hiệu quả của chúng. Nghiên cứu đã thực hiện nhằm so sánh PEG 3350 (Transipeg: polyethylen glycol + chất điện giải) với lactulose về hiệu quả lâm sàng/ tác dụng phụ trên trẻ em bị táo bón.

Nội dung nghiên cứu: 100 trẻ táo bón (6 tháng - 15 tuổi) được lựa chọn tham gia thử nghiệm mù đôi, ngẫu nhiên, có kiểm soát trong 8 tuần. Sau khi tổng phân, trẻ dưới 6 tuổi nhận 1 gói PEG 3350 (2,95 g/gói) hoặc 1 gói lactulose (6 g/gói); trẻ > 6 tuổi bắt đầu với liều 2 gói/ngày. Hiệu quả lâm sàng và khả năng dung nạp đã được ghi lại. Đánh giá theo các tiêu chí: tần số đi ngoài, tần số ị đùn, đau bụng, cảm giác đầy hơi, buồn nôn, đau khi đại tiện và tiêu chảy. Đánh giá của trẻ về hương vị cũng được ghi lại.

Kết quả: 91 bệnh nhân (49 nam) đã hoàn thành nghiên cứu.

Sau 8 tuần:

Hình: Tần số đại tiện (A) và Tần số ị đùn (B) trong nhóm sử dụng PEG 3350 và lactulose.

(Lưu ý: tất cả bệnh nhân công khai chuyển sang PEG 3350 sau thời gian 8 tuần nghiên cứu. FU - theo dõi).

- Tăng đáng kể tần suất đi ngoài: PEG 3350 (3 lần/tuần lên 7 lần/tuần); lactulose (3 lần/tuần lên 6 lần/tuần).
- Giảm đáng kể tần suất ị đùn: PEG 3350 (10 lần/tuần xuống 3 lần/tuần), lactulose (8 lần/tuần xuống 3 lần/tuần)

Thành công cao hơn đáng kể ở nhóm sử dụng PEG so với nhóm dùng lactulose (56% vs

29%, $p = 0,02$). Sự khác biệt này không phân biệt độ tuổi (<6 tuổi và ≥ 6 tuổi).

Theo dõi sau 8 tuần:

Sau giai đoạn thử nghiệm mù đôi 8 tuần ban đầu, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi lâm sàng ngoại trú và đánh giá sau 4, 8 và 26 tuần tiếp theo. Trong đó tất cả đều sử dụng PEG 3350.

Clinical parameters, success percentages, and dosage of laxative (Student's t test) in the polyethylene glycol 3350 (PEG) and lactulose groups

Defecation frequency/week	PEG 3350			Lactulose			
	Intake	8 weeks	p Value	Intake	8 weeks	p Value	
All age groups	2.59 (3.34)	7.12 (5.14)	<0.01	2.75 (3.08)	6.43 (5.18)	<0.01	
<6 y	1.39 (1.09)	7.18 (4.70)	<0.01	1.76 (1.26)	5.22 (3.92)	<0.01	
≥ 6 y	3.69 (4.25)	7.08 (5.57)	<0.01	3.83 (4.04)	7.70 (6.07)	0.01	
Encopresis frequency/week	Intake	8 weeks		Intake	8 weeks		
All age groups	9.70 (14.98)	3.11 (5.41)	<0.01	7.73 (11.17)	2.84 (3.59)	<0.01	
<6 y	14.25 (19.69)	3.54 (5.61)	0.01	7.54 (14.02)	3.56 (4.51)	0.172	
≥ 6 y	5.52 (6.83)	2.72 (5.34)	0.07	7.93 (7.18)	2.08 (2.14)	0.01	
Success percentages (95% CI)							
At 8 weeks	56% (39–70)			29% (16–44)			0.02
FU 4 weeks	53% (36–68)			36% (21–53)			0.18
FU 8 weeks	54% (37–71)			41% (26–58)			0.36
FU 26 weeks	63% (46–76)			47% (32–62)			0.13
Medication (sachet/day)							
At 8 weeks	1.99 (0.3)			2.4 (0.4)			0.03

FU, follow up; 95% CI, 95% confidence interval.

The lactulose group experienced a significant increase in success after changing to PEG at the end of the intervention period (29%) compared with follow up at 26 weeks (47%) ($p=0.05$).

Bảng: Thông số lâm sàng, tỷ lệ thành công và liều lượng thuốc nhuận tràng PEG 3350 và lactulose.

- Tỷ lệ thành công không thay đổi trong nhóm điều trị PEG 3350 suốt khoảng thời gian theo dõi dài sau đó.
- Trong nhóm sử dụng lactulose và công khai chuyển sang PEG 3350 vào cuối thời gian nghiên cứu 8 tuần, cho tỷ lệ thành công tăng đáng kể (từ 29% lên 47%, $p = 0,05$) sau 26 tuần theo dõi.

Phản ứng phụ:

Hình: Tác dụng phụ sau 8 tuần nghiên cứu trong nhóm PEG 3350 và lactulose (*p<0,05)

Trẻ sử dụng PEGinpol báo cáo ít đau bụng, căng thẳng và đau khi đại tiện hơn so với trẻ em sử dụng lactulose. Tuy nhiên, mùi vị ưa thích hơn ở nhóm sử dụng lactulose.

Kết luận: PEG 3350 (0,26 (0,11) g/kg) so với lactulose ((0,66 (0,32) g/kg), với lượng sử dụng ít hơn cho tỷ lệ thành công cao hơn, đồng thời ít tác dụng phụ hơn. PEG 3350 nên là thuốc nhuận tràng lựa chọn đầu tay trong điều trị táo bón nhẹ và nặng ở trẻ em.

Tham khảo tài liệu gốc tại: [Voskuil, W., et al. "PEG 3350 \(Transipeg\) versus lactulose in the treatment of childhood functional constipation: a double blind, randomised, controlled, multicentre trial." Gut 53.11 \(2004\): 1590-1594.](#)

02. Tính an toàn của polyethylen glycol 3350 trong điều trị táo bón mạn tính trẻ em.

Tác giả: BS Dinesh S.Pashankar và cộng sự – Khoa Nhi, Đại Học Iowa, Hoa Kỳ.

Mục đích: Đánh giá an toàn lâm sàng và sinh hóa của liệu pháp sử dụng polyethylen glycol (PEG) 3350 kéo dài ở trẻ táo bón mạn tính, đồng thời đánh giá sự tuân thủ của bệnh nhân nhi đối với trị liệu PEG.

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát tiền cứu được thực hiện trên 83 bệnh nhân nhi (44 táo bón mạn tính, 39 táo bón kèm theo ị đùn) sử dụng PEG trong hơn 3 tháng.

Kết quả: Tại thời điểm đánh giá, thời gian điều trị trung bình là 8,7 tháng với liều PEG trung bình là 0,75g/kg/ngày. Không có tác dụng phụ lâm sàng nào đáng kể. Tất cả các kết quả xét nghiệm máu đều bình thường, ngoại trừ tăng alanine aminotransferase tối thiểu thoáng qua không liên quan đến điều trị ở 9 bệnh nhân. Tất cả trẻ em đều thích PEG hơn các loại thuốc nhuận tràng đã sử dụng trước đây. 90% trẻ em tuân thủ điều trị tốt hàng ngày.

Thảo luận: Trong nghiên cứu của chúng tôi, điều trị PEG dài hạn là an toàn và được chấp nhận tốt ở trẻ em táo bón mãn tính có hoặc không có ị đùn kèm theo. Tác dụng phụ lâm sàng phổ biến nhất là phân lỏng quá mức hoặc thường xuyên được giải quyết bằng cách giảm liều PEG. Các tác dụng phụ khác là tối thiểu và chấp nhận được. PEG không lên men bởi hệ vi khuẩn đại tràng và do đó, không gây ra sự sản sinh khí quá mức dẫn tới đầy hơi.

Tham khảo tài liệu gốc tại: [Pashankar, Dinesh S., Vera Loening-Baucke, and Warren P. Bishop. "Safety of polyethylene glycol 3350 for the treatment of chronic constipation in children." Archives of pediatrics & adolescent medicine 157.7 \(2003\): 661-664.](#)

03. Đánh giá và điều trị táo bón chức năng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Khuyến nghị từ ESPGHAN và NASPGHAN.

Tác giả: Hiệp hội Tiêu hóa - Gan mật - Dinh dưỡng Châu Âu (ESPGHAN) và Bắc Mỹ (NASPGHAN).

Mục đích: Táo bón là vấn đề Nhi khoa thường gặp bởi nhiều nhân viên Y tế trong các trường học. Để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc Y tế trong việc đánh giá và kiểm soát chứng táo bón ở trẻ, ESPGHAN và NASPGHAN đã chịu trách nhiệm xây dựng một tài liệu hướng dẫn thống nhất dựa trên bằng chứng.

Tài liệu này được sử dụng trong thực hành hàng ngày và làm cơ sở cho nghiên cứu sâu hơn trên lâm sàng.

Nội dung nghiên cứu: Tìm kiếm tài liệu có hệ thống đã được thực hiện từ những dữ liệu đầu tiên đến dữ liệu cuối vào tháng 10 năm 2011, trên các hệ thống cơ sở dữ liệu: Embase, MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials và PsychInfo. Trong 3 cuộc họp đồng thuận, tất cả các khuyến nghị đã được thảo luận và hoàn thiện.

Kết quả: Bằng chứng cho thấy PEG 3350 hiệu quả hơn so với lactulose, sữa magie, dầu khoáng, hoặc giả dược trong điều trị táo bón trẻ em. Khuyến cáo sử dụng PEG 3350 như lựa chọn đầu tay trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em, nên sử dụng lactulose trong trường hợp PEG không có sẵn.

Tham khảo tài liệu gốc tại: [Tabbers, M. M., et al. "Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN." Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 58.2 \(2014\): 258-274.](#)

04. So sánh hiệu quả và an toàn về liều của 2 hai loại thuốc nhuận tràng polyethylen glycol khác nhau trong điều trị táo bón.

Tác giả: Chaussade S, Minić M (Khoa Gan mật, Bệnh viện Cochin, Pavillon Achard, Pháp).

Mục đích: So sánh liều tiêu chuẩn và liều tối đa hàng ngày của polyethylen glycol 3350 + chất điện giải (Transipeg) và polyethylen glycol 4000 (Forlax) trong một nghiên cứu song song, mù đôi, ngẫu nhiên.

Phương pháp: Bệnh nhân cấp cứu bị táo bón mãn tính vô căn được chọn ngẫu nhiên để nhận Forlax (10 hoặc 20 g) hoặc Transipeg (5,9 hoặc 11,8 g) trong 1 tháng. Điểm cuối hiệu quả chính là tần số đi ngoài. Các thông số hiệu quả thứ cấp bao gồm: tính nhất quán của phân, ngày xuất hiện phân đầu tiên, căng thẳng khi đại tiện, đau bụng,... Các sự kiện bất lợi đã được ghi lại.

Kết quả: Tần số đi ngoài tăng lên đáng kể so với đường cơ sở trong tất cả các nhóm điều trị ($P = 0,0001$). Hầu hết bệnh nhân ($\geq 67,3\%$) đi ngoài được trong vòng 1 ngày kể từ khi bắt đầu điều trị. Tính nhất quán của phân được cải thiện đáng kể so với đường cơ sở trong tất cả các nhóm ($P = 0,0001$).

Hình: Tỷ lệ (%) bệnh nhân có tính nhất quán phân bình thường (* $P < 0,05$; ** $P < 0,01$).

Tỷ lệ bệnh nhân có tính nhất quán phân bình thường cao hơn đáng kể đối ở nhóm sử dụng Transipeg liều tiêu chuẩn so với cả hai phương pháp điều trị liều tối đa ($P < 0,01$). Các thông số thứ cấp khác cũng được cải thiện đáng kể trong tất cả các nhóm điều trị ($P = 0,0001$). Tất cả các loại thuốc được dung nạp tốt. PEG 3350 được đánh giá mang lại hiệu quả cao hơn PEG 4000 nếu tính trên cơ sở mỗi gram (5,9g PEG 3350 tương đương với 10g PEG 4000).

Tham khảo tài liệu gốc tại: [Comparison of efficacy and safety of two doses of two different polyethylene glycol-based laxatives in the treatment of constipation.](#)

05. Polyethylen glycol 3350 không kèm điện giải trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Tác giả: Loening-Baucke, Vera và cộng sự (Khoa Nhi tổng quát và Khoa Tiêu hóa Nhi khoa, Đại Học Iowa, Iowa).

Mục đích: Đánh giá hiệu quả và an toàn của PEG trong điều trị táo bón ở trẻ < 2 tuổi.

Phương pháp: Đánh giá biểu đồ hồi cứu của 75 trẻ bị táo bón < 2 tuổi khi bắt đầu điều trị với PEG. Bắt đầu với liều trung bình 1 g/kg/ngày và có thể điều chỉnh liều để trẻ đi ngoài phân mềm không đau 1-2 lần/ngày. Dữ liệu lịch sử và khám thực thể được thu thập từ ban đầu và trong quá trình theo dõi ngắn hạn (≤ 4 tháng), dài hạn (≥ 6 tháng).

Kết quả: 75 trẻ táo bón chức năng được nhận PEG. Tuổi trung bình là 17 tháng (1 - 24 tháng) và thời gian táo bón trung bình là 10 tháng (0,5 - 23 tháng). Thời gian theo dõi ngắn hạn trung bình là 2 tháng và thời gian theo dõi dài hạn trung bình là 11 tháng. Liều PEG ngắn hạn có hiệu quả trung bình là 1,1 g/kg/ngày và liều dài hạn trung bình là 0,8 g/kg/ngày.

	Short-term follow-up (n = 71)	Long-term follow-up (n = 47)
Duration of PEG therapy (months)	2.3 \pm 1.3	10.6 \pm 8.1
Range (months)	1-4	6-37
Dose of PEG (g/kg body weight/day)		
Range	0.4-2.3	0.3-2.1
Mean	1.1 \pm 1.2	0.8 \pm 0.4
Median	0.82	0.67
Side effects		
Diarrhea	7%	2%
Treatment failure		
Noncompliance	1%	2%
Abnormal defecation patterns†	14%	6%
Successful treatment	85%	91%

† Children were counted to have abnormal defecation patterns if they had still fear/withholding with bowel movements, or blood in the stool, or painful bowel movements, or hard stool consistency, and/or <3 bowel movements/week.

Bảng: Điều trị bằng polyethylen glycol 3350 (PEG)

Táo bón đã thuyên giảm 85% khi dùng ngắn hạn và 91% dùng dài hạn với PEG. Tác dụng phụ nhẹ và bao gồm tiêu chảy, biến mất khi giảm liều. Không có bệnh nhân nào dừng PEG vì tác dụng phụ.

Kết luận: PEG hiệu quả, dung nạp tốt và an toàn trong điều trị của táo bón chức năng ở trẻ em <2 tuổi

Tham khảo tài liệu gốc tại: [Loening-Baucke, Vera, Rachana Krishna, and Dinesh S. Pashankar. "Polyethylene glycol 3350 without electrolytes for the treatment of functional constipation in infants and toddlers." Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 39.5 \(2004\): 536-539.](#)

06. So sánh hiệu quả của polyethylen glycol có và không có chất điện giải trong táo bón: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

Tác giả: Peter Katelaris và cộng sự (Khoa Tiêu hóa, BV Concord, Đại học Sydney, Úc).

Mục đích: Đánh giá hiệu quả tương đối của polyethylen glycol có chất điện giải (PEG + E) hoặc không có chất điện giải (PEG) trong kiểm soát táo bón chức năng ở người lớn.

Phương pháp: Một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp (NMA) được thực hiện để xác định các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có kiểm soát, đánh giá việc sử dụng PEG trong táo bón chức năng.

Kết quả: 19 nghiên cứu đã được đưa vào NMA (PEG N = 9, PEG + EN = 8, PEG so với PEG + EN = 2; liên quan đến 2247 bệnh nhân). PEG và PEG + E đều có hiệu quả, tăng số lần đi tiêu mỗi tuần lên 1,8 (95% CrI 1.0, 2.8) và 1.9 (95% CrI 0.9, 3.0) so với giả dược và 1.8 (95% CrI 0.0, 3.5) và 1,9 (95% CrI 0,2, 3,6) tương ứng so với lactulose. Không có sự khác biệt về hiệu quả giữa PEG + E và PEG (0,1, 95% CrI -1.1, 1.2), không có sự khác biệt về hiệu quả và dung nạp.

Kết luận: Polyetylen glycol có hoặc không có chất điện giải là phương pháp điều trị táo bón hiệu quả và an toàn ở người lớn. Việc bổ sung chất điện giải vào polyethylen glycol đường như không mang lại bất kỳ lợi ích lâm sàng nào so với polyethylen glycol đơn thuần trong việc kiểm soát táo bón.

Tham khảo tài liệu gốc tại: [Katelaris, Peter, et al. "Comparison of the effectiveness of polyethylene glycol with and without electrolytes in constipation: a systematic review and network meta-analysis." BMC gastroenterology 16.1 \(2016\): 42.](#)

THÀNH PHẦN:

Trong 100 g PEGinpol có:

- + Polyethylene glycol 3350: 98.658 g.
 - + Tá dược: Sodium saccharin, silicon dioxide, hương thực phẩm: 1.342 g.
- (không chứa chất bảo quản, gluten và lactose).

**PEG/ MACROGOL
3350**

CHỈ ĐỊNH:

Tác dụng nhuận tràng, điều hòa nhu động sinh lý của đại tràng bằng cơ chế thẩm thấu, làm mềm phân, tạo điều kiện cho việc giải phóng phân ra ngoài.

- + PEGinpol được khuyến cáo trong trường hợp táo bón chức năng cấp và mạn tính hoặc thỉnh thoảng nhu động ruột bất thường.

Hiệu quả không bị suy giảm khi dùng dài ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Pha mỗi gói PEGinpol 5 g trong 70 ml nước (có thể pha trước và bảo quản trong tủ lạnh để chia làm nhiều lần uống trong ngày).

- + Trẻ 6 tháng - 1 tuổi (12 kg): 0,8 g/kg/ngày - tương đương 1 - 2 gói/ngày.
- + Trẻ 2 - 11 tuổi (12 - 20 kg): 1 g/kg/ngày - tương đương 2 - 4 gói/ngày.
- Trẻ trên 11 tuổi (trên 20 kg): 20 - 30 g/ngày - tương đương 4 - 6 gói/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Trẻ dưới 6 tháng tuổi cần chỉ định của bác sĩ.
- Không dùng trong các trường hợp: tắc ruột, thủng ruột, hẹp đường ruột, các bệnh viêm ruột (bệnh Crohn, viêm loét đại tràng).

NỘI DUNG:

DS. Thu Trang

trangdo243@gmail.com

Ngày tạo: 13/05/2020